

RITRATTO DI GIOVANE DONNA COME SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

PICCINELLI ANDREA DETTO ANDREA DEL BRESCIANINO

(n. 1486 ca. - attivo Firenze e Siena prima metà sec. XVI)

INVENTARIO: 088

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. L'opera, infatti, è attestata per la prima volta in casa Borghese a partire dal 1833, descritta dall'autore degli elenchi fedecommissari come opera di scuola raffaellesca. Avvicinato da Adolfo Venturi (1893) all'ambito toscano, in particolare a Santi di Tito, fu Bernard Berenson ad assegnarlo per primo al catalogo di Andrea del Bresciano (1909), nome accolto da tutta la critica (Frizzoni 1912; Longhi 1928; De Rinaldis 1948) e da ultimi da Michele Maccherini (1988) e Kristina Herrmann Fiore (2006). Secondo Paola della Pergola (Ead. 1959), che non esita a pubblicarla come opera autografa del pittore bresciano, l'artista avrebbe usato la stessa modella della *Venere con due amorini* (inv. 324).

Questa tavola, che tradisce una certa conoscenza delle opere di Domenico Beccafumi e Andrea del Sarto, risulta molto vicina al [Ritratto di donna](#) della collezione Cagnola datato da Daniela Parenti intorno al terzo decennio del XVI secolo (Parenti 1998). In attesa di una prima sistemazione cronologica dei ritratti del Brescianino, l'ipotesi di datazione suggerita per il dipinto Cagnola è qui estesa al *Ritratto Borghese*.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 304;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 78;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 156;
- G. Frizzoni, *Three Little-Noticed Paintings in Rome*, in "The Burlington Magazine", XX, 1912, p. 264;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 98;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 29;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p.18, n. 16

- M. Maccherini, *Andrea del Brescianino*, in *Da Sodoma a Marco Pino: pittori a Siena nella prima metà del Cinquecento*, a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988; p. 76;
- M. Maccherini, *Andrea del Brescianino (attivo a Siena dal 1506 al 1524); a Firenze nel 1525*, in *Domenico Beccafumi e il suo tempo*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Bindi Sergardi, 1900), Milano 1990, p. 294;
- D. Pesenti, in *La collezione Cagnola, I, I dipinti dal XIII al XIX secolo*, a cura di M. Boskovis, G. Fossaluzza, Busto Arsizio 1998, p. 98
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 238;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

English version

PORTRAIT OF A YOUNG WOMAN AS SAINT CATHERINE OF ALEXANDRIA

PICCINELLI ANDREA CALLED ANDREA DEL BRESCIANINO

(c. 1486 - active in Florence and Siena, first half of the 16th century)

INVENTORY: 088

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It was first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when it was described by the compiler of the *Inventario Fidecommissario* as a work of the school of Raphael. While Adolfo Venturi (1893) connected it to Tuscan circles, in particular to Santi di Tito, Bernard Berenson (1909) was the first to propose the name of Andrea del Bresciano, a view accepted by later critics (Frizzoni 1912; Longhi 1928; De Rinaldis 1948) and more recently by Michele Maccherini (1988) and Kristina Herrmann Fiore (2006). Paola della Pergola (1959) likewise had no reservations about publishing it as a work by the painter from Brescia, noting that he used the same model for *Venus and two Cupids* (inv. no. 324).

The work in question betrays a certain familiarity with the oeuvre of Domenico Beccafumi and Andrea del Sarto and is quite close to the *Portrait of a Woman* in the Cagnola collection, which Daniela Parenti (1998) dated to the 1520s. Until we have a better understanding of the chronology of Brescianino's portraits, the proposal for the dating of the Cagnola painting can also be applied to that of the portrait in the Borghese Collection.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 304;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 78;
- B. Berenson, *Florentine Painters*, New York 1909, p. 156;
- G. Frizzoni, *Three Little-Noticed Paintings in Rome*, in "The Burlington Magazine", XX, 1912, p. 264;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane, I, La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;

- B. Berenson, *Pitture Italiane del Rinascimento*, Milano 1936, p. 98;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 52;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 29;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p.18, n. 16
- M. Maccherini, *Andrea del Brescianino*, in *Da Sodoma a Marco Pino: pittori a Siena nella prima metà del Cinquecento*, a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1988; p. 76;
- M. Maccherini, *Andrea del Brescianino (attivo a Siena dal 1506 al 1524); a Firenze nel 1525*, in *Domenico Beccafumi e il suo tempo*, catalogo della mostra (Siena, Palazzo Bindi Sergardi, 1900), Milano 1990, p. 294;
- D. Pesenti, in *La collezione Cagnola*, I, *I dipinti dal XIII al XIX secolo*, a cura di M. Boskovis, G. Fossaluzza, Busto Arsizio 1998, p. 98
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 238;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 34.

